

L'implication organisationnelle et la participation active comme facteurs déterminants de l'autonomisation des femmes : Le cas du secteur coopératif de la région Guelmim Oued-Noun

Organisational commitment and active participation as determinants of women's empowerment : Case of cooperatif sector in Guelmim Oued-Noun region

ERGUIBI Hanane

Doctorante

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion d'Agadir (ENCGA)

Ibn Zohr - Maroc

Laboratoire de Recherche en Gestion des Entreprises (LARGE)

erguibihanane@gmail.com

SADIK Abdellah

Enseignant chercheur

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion d'Agadir (ENCGA)

Ibn Zohr - Maroc

Laboratoire de Recherche en Gestion des Entreprises (LARGE)

a.sadik@uiz.ac.ma

Date de soumission : 18/04/2022

Date d'acceptation : 12/06/2022

Pour citer cet article :

ERGUIBI. H & SADIK.A (2022) «L'implication organisationnelle et la participation active comme facteurs déterminants de l'autonomisation des femmes : Le cas du secteur coopératif de la région Guelmim Oued-Noun», Revue Française d'Economie et de Gestion «Volume 3 : Numéro 6» pp : 176 – 198.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé

L'objectif de cet article, est d'étudier la contribution de l'implication et de la participation active des femmes dans des coopératives au processus de leur autonomisation. Sur le plan théorique, si les concepts d'implication organisationnelle et de participation active sont le plus souvent abordés par la théorie des organisations, le concept d'autonomisation sera en revanche approché sous l'angle de la théorie économique en général et plus particulièrement de la socio-économie. En ce qui nous concerne, et afin d'étudier le lien entre les 3 concepts, nous faisons appel à la théorie des capacités.

La première partie de cet article présente le cadre conceptuel et théorique de cette étude. Par la suite, la deuxième partie porte sur une analyse qualitative et ce sur la base d'un guide d'entretien administré auprès de 30 femmes adhérentes auprès de six coopératives agricoles féminines opérantes dans trois provinces de la région Guelmim Oued-Noun notamment : Guelmim, Sidi Ifni et Tan Tan. Grâce au logiciel Nvivo, l'étude a permis de relever quatre principaux déterminants de l'autonomisation à savoir : l'implication affective, l'implication continuée, l'implication normative et la participation active.

Mots clés : Implication organisationnelle ; Participation active ; Autonomisation des femmes ; Guelmim Oued-Noun, Coopérative agricole.

Abstract

The objective of this article is to study the contribution of women's commitment and active participation in cooperatives to the process of their empowerment. From a theoretical point, while the concepts of organizational commitment and active participation are most often approached from the perspective of organizational theory, the concept of empowerment will be approached from the perspective of economic theory in general and more specifically from the socio-economics branch. For our purpose, and in order to study the link between the three concepts, we use the theory of capabilities.

The first part of this article presents the conceptual and theoretical framework of this study. Then, the second part focuses on a qualitative analysis based on an interview guide administered to 30 women members of six agricultural cooperatives operating in three provinces of the Guelmim Oued-Noun region : Guelmim, Sidi Ifni and Tan-Tan. Using Nvivo software, the study identified four main determinants of empowerment : affective commitment, continuance commitment, normative commitment and active participation.

Keywords : Organizational commitment ; active participation ; women's empowerment ; Guelmim Oued-Noun ; agricultural cooperatif.

Introduction

Durant les 20 dernières années, les coopératives dans les pays en développement en général et au Maroc en particulier ont toujours fourni à leurs membres de nombreux avantages, tels que l'accès à des produits et des services, ainsi qu'à la propriété ou le contrôle des ressources (Ortmann & King, 2007). En parallèle, la majorité de ces dernières exercent dans le domaine agricole et ont pour principales missions, l'approvisionnement et la commercialisation des produits (*Ibid*), ainsi que l'amélioration de l'autonomisation et de la qualité de vie de ses membres (Mudege et al., 2015).

Dans le même ordre d'idées, le succès des coopératives reposent principalement sur les relations nouées entre ses membres (Jussila et al., 2012) et l'implication de ces derniers a été identifié par les chercheurs comme l'une des conditions préalable à ce succès (Barraud-Didier et al., 2012). En effet, l'implication procure plusieurs avantages d'un côté l'amélioration de la performance organisationnelle (Bijman & Verhees, 2011) et d'un autre côté l'amélioration des capacités des membres adhérents (Battistelli et al., 2016).

Sur un plan empirique, plusieurs études s'intéressent de plus en plus au rôle social de ces organisations (par exemple, Abdelkhalik et al., 2021; Ouaddi, 2020). Toutefois, rares sont les études qui se penchent sur le rôle des coopératives agricoles dans l'amélioration de l'autonomisation des femmes. Notre article est une contribution à l'étude des déterminants de l'autonomisation des femmes adhérentes à des coopératives. A cet égard, nous avons insisté sur deux facteurs à savoir : L'implication et la participation active. Et c'est dans ce contexte que nous sommes posés la question suivante : En quoi l'implication et la participation active des femmes contribuent à l'amélioration de leur autonomisation ?

En parallèle le travail vise un double objectif : d'un côté, explorer le phénomène étudié auprès de notre échantillon et d'un autre côté, valider une batterie d'items se rapportant aux axes de notre recherche à savoir l'implication, la participation active et l'autonomisation. Ces items sont issus de notre revue de littérature

Notre méthodologie est basée sur une étude exploratoire réalisée auprès de 30 femmes adhérentes à des coopératives agricoles féminines de la région Guelmim Oued-Noun.

Dans cet article nous présentons dans un premier point le cadre conceptuel et théorique du problème, puis dans un second point, nous mettrons l'accent sur la méthodologie, la collecte, l'analyse des données et la présentation des résultats.

1. Le cadre conceptuel et théorique de l'étude :

L'objectif de cette section est double : d'une part présenter les principaux concepts et d'autre part exposer les ressorts théoriques de l'étude.

1.1.Présentation des concepts :

1.1.1. Définition et dimensions du concept d'implication organisationnelle :

Le concept d'implication a été introduit pour la première fois par Foote en 1951 pour désigner la relation existante entre l'organisation et ses membres (O'Reilly et al., 1991). R.Mowday et al. (1980) et P.Morrow (1983) vont pour leur part définir l'implication relativement à son objet qui peut être soit une organisation, un travail ou un métier.

Pour Mowday et al. (1979, p. 226), elle peut être définie comme « *la force relative à l'identification et à l'implication d'un individu dans une organisation particulière* ». Selon ces auteurs l'implication organisationnelle (IO) décrit donc l'état de l'engagement d'un employé envers son organisation, ainsi que son identification avec les valeurs et les objectifs de cette organisation. Dans ce même ordre d'idées Weber confirme que l'IO peut être considérée comme « *l'état d'être obligé ou lié (par conviction intellectuelle ou liens émotionnels)* » (Brown, 1996). Il ressort de ces définitions que l'IO est plus qu'un engagement ou une promesse, elle est l'état dans lequel on arrive à faire un engagement ou une promesse.

Dans la littérature, Cette notion va être examinée dans le cadre de la théorie de l'identité sociale ou celle des attitudes et comportements (Al-Jabari & Ghazzawi, 2019). En faisant appel à cette dernière, Allen & Meyer (1990) souligne que cette implication englobe trois dimensions à savoir ; l'implication affective, normative et continuée. Bien que l'implication affective est déterminée par le choix d'un individu de rester attaché à une entité en raison d'une identification émotionnelle (Allen & Meyer, 1990; Singh & Gupta, 2015), l'implication normative est le sentiment d'obligation de l'individu basé sur l'attachement perçu aux objectifs d'une organisation (*Ibid*). Enfin, l'implication continuée est la mesure dans laquelle un employé se sent engagé en raison de ses propres calculs (Allen & Meyer, 1990).

En résumé, nous pouvons dire que l'implication dans les organisations et plus particulièrement les coopératives agricoles, peut être identifiée à travers les trois dimensions : affective, continuée et normative. Dans un contexte coopératif, les membres, les femmes dans notre cas, peuvent développer des attitudes favorables, telle l'implication organisationnelle, envers leur coopérative qui peut être bénéfique non seulement pour l'organisation mais aussi pour les femmes elles-mêmes à travers l'amélioration de leur autonomisation.

Après avoir défini le concept d'implication organisationnelle, qu'en est-il maintenant de la notion de la participation active ?

1.1.2. La participation active :

D'emblée, il faudrait préciser que ce concept va faire l'objet de plusieurs tentatives de définition.

Ainsi, Cornwall (2008) va mettre l'accent sur sa complexité et préciser qu'il existe différents types de participation. Il souligne que le terme « *participation* » peut avoir de nombreuses significations différentes et doit être spécifié en considérant « *qui participe à quoi et au profit de qui* » (Cornwall, 2008,). Dans le même ordre d'idées, des auteurs vont tenter la définition de la participation active en essayant de proposer des indicateurs de mesure comme la quantité de produits vendus par le biais de la coopérative, le capital social détenu (Selhausen, 2016) ou l'utilisation des services de commercialisation collectif (Fischer & Qaim, 2012). En ce qui nous concerne, nous suggérons d'aller au-delà des indicateurs de mesure de la participation et d'essayer de définir la participation active des femmes au sein de la coopérative via leur implication dans la prise de décision.

Dans ce cadre, Agarwal (2001, p. 1624) va développer une typologie de la participation. Elle décrit la participation active ou inactive comme « *exprimer des opinions, que ce soit ou non sollicitée, ou prendre des initiatives d'autres types. Avoir une voix et une influence dans les décisions du groupe ; ainsi que tenant des postes comme des membres de bureau* ». Cette définition semble convenir à notre question de recherche. De plus, parler en public et engagement dans la prise de décision sont considérés comme des éléments importants dans l'amélioration de l'autonomisation des femmes (Alkire et al., 2013).

Il ressort de ces quelques éléments de définition que la notion de participation implique aussi bien des éléments quantitatifs (par exemple ; le partage des revenus) que qualitatifs (par exemple ; exprimer des opinions).

1.1.3. Le concept d'autonomisation :

Dans la littérature, le concept d'autonomisation a des significations différentes selon différents auteurs. Cependant quatre aspects peuvent être généralement relevés de la littérature sur l'autonomisation des femmes.

Tout d'abord pour considérer une femme comme une personne autonome, il faut qu'elle soit actuellement privée du pouvoir, c'est-à-dire désavantagées par la manière dont les relations du pouvoir façonnent actuellement ses choix, ses opportunités et son bien-être (Kabeer, 2001; Sharaunga et al., 2019)

Deuxièmement, l'autonomisation ne peut être accordée par une tierce personne. Ce sont plutôt ceux qui veulent devenir autonomes qui doivent le réclamer. A titre d'exemple, les ONG ne peuvent donc pas autonomiser les femmes, elles ne peuvent que faciliter leur autonomisation. En effet, elles peuvent être en mesure de créer des conditions favorables à l'autonomisation, mais elles ne peuvent pas le concrétiser.

Troisièmement, les définitions de l'autonomisation incluent généralement le sentiment de prendre des décisions par les personnes dans les différents aspects de leurs vie et que ces dernières sont capables de les mettre en œuvre (Le & Nguyen, 2021). La réflexion, l'analyse et l'action sont donc impliquées dans ce processus qui peut se dérouler à un niveau individuel ou collectif.

Enfin, l'autonomisation est considérée comme un processus continu plutôt qu'un produit (Alsop et al., 2006; Kabeer, 1999) qui n'a pas d'objectif final. Dans ce cadre, les personnes n'atteignent pas un stade d'autonomisation dans un sens absolu. Elles peuvent être considérées comme autonomes ou non, par rapport aux autres ou, plus important encore, par rapport à eux-mêmes à un moment donné (Mosedale, 2005).

Après avoir défini, les trois concepts objet de notre étude, nous présentons notre cadre théorique.

1.2. Les ressorts théoriques de l'étude :

Nous présentons successivement les fondements théoriques de l'implication organisationnelle (1.2.1), de la participation active (1.2.2) et de l'autonomisation ou d'empowerment (1.2.3).

1.2.1. Les fondements de l'implication organisationnelle :

D'emblée, il faut préciser que c'est dans le cadre de la théorie des organisations que le concept d'implication va être le plus analysé. Et c'est à ce niveau que nous recensons deux approches à savoir : l'approche attitudinale affective à la suite des travaux de Mowday et al. (1979) et l'approche tri-dimensionnelle à la suite des travaux de Allen & Meyer (1990).

La première repose sur la notion de degré d'identification et d'engagement d'un individu envers son organisation qui se caractérise entre autres par :

- Une forte acceptation et croyance des buts et valeurs de l'organisation ;
- Une forte volonté de faire plus d'efforts pour contribuer au succès de son organisation ;
- Une forte volonté de demeurer membre de l'organisation.

La deuxième approche quant à elle considère que l'implication est un « *état d'esprit* » qui comporte trois dimensions : une dimension affective (sentiment de désir), une dimension calculée (sentiment de nécessité) et une dimension normative (sentiment de devoir moral).

La première dimension, dite affective est défini par Meyer & Allen (1984, p. 375) comme « *des sentiments positifs d'identification avec l'attachement, et la participation à l'organisation* ». Elle représente une identification et un attachement émotionnel à l'organisation. Un individu s'identifie à une organisation et s'engage à rester membre pour atteindre ses objectifs. Dans le même ordre d'idées, les différentes études qui ont analysé l'implication affective la considèrent généralement comme un lien psychologique entre l'individu et son organisation. C'est une dimension qui se base en grande partie sur l'approche attitudinale.

La deuxième dimension, dite calculée « *continuance* », est fondée sur le calcul des coûts perçus par l'individu s'il décide de quitter définitivement son organisation. Ce calcul va être repris par Meyer & Allen (1984) qui expliquent que « *Le niveau d'implication des employés dans l'organisation dépend des coûts associés à leur départ* ». Contrairement à la première dimension, cette deuxième représente un attachement forcé dont on peut identifier deux sous-dimensions à savoir :

- L'engagement de l'individu envers son organisation est basé sur le manque d'alternatives à l'extérieur ;
- Le sentiment de « sacrifice perçu » est associé à un départ éventuel.

Quant à la dernière dite normative, elle va être définie par Allen & Meyer (1990) comme « *le sentiment d'obligation de rester dans l'organisation* ».

Le tableau 1 ci-après retrace les principaux déterminants des 3 dimensions retenues dans le modèle de **Meyer et Herscovitch**

Tableau 1 : les déterminants des différentes dimensions du modèle de Meyer et Herscovitch

Dimension	Déterminants
Implication affective	<ul style="list-style-type: none"> - L'identification des personnes à leur identité (Shamir, 1991) ; - Le partage des valeurs des personnes avec ceux de l'entité (exemple : O'Reilly & Chatman, 1986); - L'engagement personnel actif de l'individu dans l'entité (Meyer & Herscovitch, 2001).
Implication calculée	<ul style="list-style-type: none"> - Les investissements passés (Meyer & Herscovitch, 2001); - Absence d'alternatives (<i>Ibid</i>).
Implication normative	<ul style="list-style-type: none"> - L'implication comme une obligation morale envers l'entité (adopté du modèle de l'action raisonnée de Fishbein & Ajzen, 1975) ; - Acceptation des obligations (morales) issues du contrat psychologique de l'individu avec son organisation ; - Le devoir ressenti envers son entité ;

Source : *Elaboration des auteurs.*

Après avoir exposé les fondements théoriques de l'implication, nous allons maintenant aborder ceux de la participation active.

1.2.2. Les fondements théoriques de la participation active :

Selon la théorie des organisations, il y'a lieu de distinguer entre 5 approches à savoir :

L'approche d'Arnstein (1969) fondée sur l'échelle de participation, l'approche de Pretty et al. (1995) basée sur sept étapes de participation, l'approche de White (1996) développant les types de participation, l'approche de Davidson (1998) centrée sur la roue de participation et enfin l'approche de Cotton, Vollrath, Froggatt, Lengnick-Hall and Jennings (1988) focalisée sur la prise de décision.

Afin d'exposer les 5 approches, nous allons les synthétiser dans le cadre du tableau 2 ci-dessous :

Tableau 2 : Les différents ressorts théoriques de la notion de participation

L'approche d'Arnstein, (1969), échelle de participation	L'approche de Pretty et al. (1995), Sept étapes de participation	L'approche de White (1996). Les types de participation	L'approche de Davidson (1998), la roue de participation	L'approche de Cotton, Vollrath, Froggatt, Lengnick-Hall and Jennings (1988)
<ul style="list-style-type: none"> - Manipulation des citoyens ; - Information et consultation de la communauté ; - Partenariat entre les citoyens et les détenteurs du pouvoir ; - Délégation de quelques pouvoirs décisionnels aux citoyens ; - Contrôle par les citoyens. 	<p>Participation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Passive ; - Diffusion d'informations ; - Consultation ; - Participation pour des incitations matérielles ; - Fonctionnelle ; - Interactive ; - Auto-mobilisation. 	<ul style="list-style-type: none"> - Participation nominale des citoyens ; - Participation instrumentale de s citoyens pour les intérêts des bailleurs de fonds externes (ex : construction des écoles) ; - Participation représentative à travers la formation des groupes de citoyens ; - Participation transformatrice pour lutter contre l'injustice et apporter des changements. 	<p>Information :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Communication minimale ; - Informations limitées ; - Information de bonne qualité. <p>Consultation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consultation limitée. - Service orienté vers le client ; - Consultation active <p>Participation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organe consultatif efficace ; - Partenariat avec la communauté dans la résolution des problèmes ; - Décentralisation limitée. <p>Empowerment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Délégation du contrôle ; - Contrôle indépendant ; - Contrôle confié ; 	<ul style="list-style-type: none"> - Participation dans les décisions du travail ; - Participation consultative ; - Participation à long terme vs à court terme ; - Participation formelle et informelle ; - Propriété des employés ; - De la participation représentative à l'engagement direct

Source : (Arnstein, 1969) ; Pretty et al. (1995) ; (White, 1996) ; Davidson (1998), (Cotton et al., 1988)

Qu'en-il maintenant des fondements de l'autonomisation ou d'empowerment ?

1.2.3. Le cadre théorique de la notion d'autonomisation :

En ce qui nous concerne et afin d'appréhender le cadre théorique de l'autonomisation, nous faisons appel à l'approche d'Amartya Sen qui stipule que la pauvreté féminine s'explique par l'absence de capacités chez ces dernières. En effet, l'approche de Sen constitue une démarcation et un rejet des courants de pensée welfariste et ressourciste qui stipulent que la pauvreté est la conséquence soit d'un manque de ressource ou d'une insatisfaction des besoins de première nécessité. Pour Sen, la pauvreté est plutôt la conséquence d'un manque de capacités. En parallèle aux travaux de Sen, des auteurs comme Nussbaum vont s'orienter beaucoup plus vers une approche philosophique fondée sur les droits de l'homme et les préoccupations morales. Cette dernière va recenser dix capacités centrales pour l'épanouissement humain (Nussbaum, 2011).

Les dix capacités sont déclinées comme suit : 1) Capacité de vivre une vie normale, 2) Avoir une bonne santé, 3) Se déplacer librement, 4) Liberté d'expression sous toutes ses formes, 5) Exprimer ses émotions, 6) Avoir une réflexion critique, 7) Affiliation, 8) Développer des relations avec le monde, 9) Profiter des activités de loisirs et 10) Contrôle de son environnement.

2. Méthodologie, collecte, analyse des données et discussion des résultats :

Nous présentons dans cette section d'un côté, la méthodologie adoptée (2.1) et d'un autre côté, les résultats et leurs discussions (2.2).

2.1.La méthodologie et collecte de données :

Notre méthodologie est basée sur un guide d'entretien adressé aux femmes adhérentes aux coopératives féminines agricoles de la région Guelmim Oued-Noun. Pour l'analyse des données recueillies, nous avons eu recours au logiciel N'VIVO 10.

Concernant le guide d'entretien administré, il est scindé en cinq thématiques principales issues de notre revue de littérature à savoir : *l'implication affective, l'implication continuée, l'implication normative, la participation active et l'autonomisation des femmes.*

Quant à la taille de l'échantillon, nous avons sélectionnée 30 femmes interviewées en respectant les deux principes de validité qui doivent prévaloir dans une recherche qualitative. Premièrement, le principe de la saturation sémantique théorique des entretiens. Deuxièmement, le principe de diversification qui permet d'inclure la plus grande variété possible et d'avoir une

vision plus riche de la population étudiée (Pires, 1997) ; c'est pour cette raison que nous avons diversifié les profils des femmes interrogées (âge, région et coopérative d'appartenance).

Le tableau 3 ci-dessous présente la répartition des femmes interrogées par province :

Tableau 3 : Présentation des femmes interviewées de notre échantillon :

Province	Coopérative	Secteur d'activité	Nombre de femmes adhérentes interviewées
Sidi Ifni	Coopérative AfosGhofos	Production et commercialisation des produits d'Argan	04
	Coopérative Aknari	Production et commercialisation des produits de Cactus	06
Guelmim	Coopérative Touzlimt	Production et commercialisation des produits d'Argan	09
	Coopérative NissaeLamta	Production et commercialisation du couscous	03
Tan Tan	Coopérative Abouch	Production et commercialisation du couscous	04
	Coopérative Elqotb	Production et commercialisation du couscous	04
Total des femmes interviewées			30

Source : logiciel Nvivo 10

Concernant la méthodologie d'analyse des données adoptée, nous avons fait appel à l'analyse du contenu thématique qui représente l'une des méthodes les plus utilisées en recherche qualitative. Cette dernière est basée sur l'identification des thèmes récurrents. Dans notre cas, cette analyse est effectuée à l'aide du logiciel Nvivo.

Les résultats obtenus sont présentés dans le paragraphe 2.2.

2.2.Présentation et discussion des résultats de l'étude :

Ce paragraphe est scindé en deux sous paragraphes, un premier va présenter les résultats de l'analyse qualitative (2.2.1) et un second va exposer la discussion des résultats obtenus (2.2.2).

2.2.1. Présentation des résultats de l'analyse qualitative :

Le premier corpus obtenu du logiciel **Nvivo 10** est la figure 1 ci-dessous qui représente la densité des mots utilisés par les femmes interrogées dans leurs discussions sous la forme d'un « Nuage ». Il présente le poids des différents facteurs directs et indirects qui participent à la compréhension de l'autonomisation des femmes adhérentes.

(*figure 1*). Ainsi, les autres Synapsies ci-dessous présentent les différents éléments qui définissent les cinq construits de notre travail auprès des femmes de notre échantillon.

Premièrement, des éléments comme le sentiment d'appartenance, la volonté de rester dans la coopérative ainsi que l'implication dans la résolution des problèmes de la coopérative définissent la composante « *implication affective* » (*figure 3*). Deuxièmement, l'attachement de la femme à sa coopérative suite à une nécessité, aux manques d'alternatives ainsi qu'aux effets négatifs qu'elle peut subir s'elle quitte la coopérative font référence à « *l'implication continuée* » (*figure 4*). Troisièmement, loyauté et sentiments d'obligation envers la coopérative et ses membres ainsi que l'importance de la coopérative pour la femme qui lui doit beaucoup de choses dans sa vie pour la composante « *implication normative* » (*figure 5*). Quatrièmement, des éléments comme participer dans la prise de décision au sein de la coopérative, donner ses idées et opinions et assister aux événements et formations pour « *la participation active* » (*figure 6*). Et enfin, plusieurs éléments comme la confiance en soi, participer dans la prise de décisions concernant différents aspects de la vie, sentir être utile dans son environnement et profiter des activités normales pour « *l'autonomisation* » (*Figure 7*).

Dans le même ordre d'idées, une autre sortie de Nvivo reprise dans la figure 8 montre l'existence des liens entre les principaux thèmes de cette étude.

Figure 8 : Eléments regroupés par similarité de mot

Source : Logiciel Nvivo 10

En effet, les résultats de cette analyse qualitative exploratoire ont permis de consolider les cinq construits de notre cadre de référence et d'arrêter la liste des items. Le tableau ci-dessous présente les principaux construits et leurs items qui peuvent expliquer l'autonomisation des femmes adhérentes aux coopératives agricoles féminines de la région GON.

Tableau 3: Synthèse des construits et leurs items cités par les femmes de notre échantillon

Construits	Items	Fréquence de citation
Autonomisation	Sentir être capable de prendre des décisions concernant des choses	21
	Profiter des activités quotidiennes	19
	Avoir confiance en soi	60
	Sentir jouer un rôle utile dans son environnement	23
	Acquérir une capacité pour affronter les problèmes de la vie	58
	Entretien de leur santé	124
	Capacité à prendre des décisions de l'éducation des enfants	97
	Liberté de mouvement	83
	Capacité à faire des choses et travailler à l'extérieur	23
	Capacité à prendre des décisions des achats quotidiens du ménage	105
	Capacité à prendre des décisions concernant son propre épargne	86
	Capacité à prendre des décisions concernant le revenu de son mari	18
	Capacité à prendre des décisions des grands achats du ménage	75
Implication affective	La femme se considère comme membre de la famille de la coopérative	81
	La femme considère les problèmes de la coopérative comme ses propres problèmes	76
	La femme apprécie rester durant toute sa vie dans la coopérative	50
	La femme ressent un sentiment d'appartenance à la coopérative	32
	La coopérative signifie beaucoup pour la femme	42
Implication continuée	Etre difficile pour la femme de quitter la coopérative même s'elle le souhaite	54
	Rester dans la coopérative est autant affaire de nécessité que de désir	116
	Quitter la coopérative présente des effets négatifs pour la femme	46
	Manque d'assez de possibilité pour envisager de quitter la coopérative	64
	Prendre la décision de quitter la coopérative maintenant perturberait beaucoup de chose dans la vie de la femme	29
Implication normative	La femme doit beaucoup à sa coopérative	35
	La femme se sentira coupable s'elle quitte la coopérative maintenant	21
	La coopérative mérite la loyauté de la femme	41
	La femme éprouve un sentiment d'obligation envers les gens de la coopérative	20
	La femme éprouve un sentiment d'obligation envers la coopérative	31
Participation active	Assister à des réunions régulières	90
	Participer aux votes des assemblées générales et des élections	81
	La prise de parole lors des réunions	65
	Exprimer son opinion et donner des suggestions dans les réunions	60
	Influencer les décisions de la coopérative	41
	Participer dans des manifestations internes et externes de la coopérative	25

Source : Elaboration des auteurs à partir du logiciel Nvivo 10

Le tableau ci-dessus synthétise les principaux construits de notre travail et leurs indicateurs de mesure dégagés des entretiens semi-directifs menés avec 30 femmes adhérentes à six coopératives agricoles féminines de la région GON. Ces éléments constituent une feuille de route qui nous permettra d'élaborer le questionnaire de notre étude quantitative.

2.2.2. Discussions des résultats

Les résultats de notre analyse thématique nous ont permis, d'un côté d'apprécier l'importance de l'implication organisationnelle et la participation active dans l'amélioration de l'autonomisation des femmes dans un contexte coopératif, et d'un autre côté d'établir une batterie de **34** items liés aux cinq construits de cette étude (3 construits pour l'implication, 1 construit pour la participation active et un construit pour l'autonomisation). Les différents items relevés de l'analyse qualitative ont été comparés à ceux dégagés de notre revue de littérature. Qu'en est-il maintenant des résultats dégagés pour chaque construit étudié ?

▪ **Construit 1 : L'implication Affective :**

Les entretiens menés avec les femmes ont identifié le premier construit de l'implication organisationnelle dans le contexte coopératif qui est l'implication affective. L'attachement affectif des femmes à leur coopérative a été exprimé à travers cinq items conformément aux propositions des chercheurs dans le domaine des organisations (Allen & Meyer, 1990; John P. Meyer et al., 1993).

Pour exprimer cet attachement émotionnel la plupart des femmes de notre échantillon ont parlé d'un sentiment d'appartenance à leur coopérative : « (...) *je sens que j'appartiens à cette coopérative et les femmes ici sont comme les membres de ma famille* » (Fatima, 43 ans). Ainsi, la participation dans la résolution des problèmes de la coopérative comme leurs propres problèmes s'est révélé aussi comme un élément important de l'implication affective des femmes dans leur coopérative comme exprimé par Rachida : « *Dans notre coopérative nous avons rencontrés plusieurs problèmes et on s'est battues pour qu'elle continue à exister (...)* » (Rachida, 51 ans).

L'analyse des discours des interviewées a identifié aussi l'importance de la coopérative qui signifie beaucoup pour les femmes : « *cette coopérative signifie beaucoup de choses pour moi (...)* » (Khadija, 40), et se considèrent comme des membres d'une famille au sein de leur coopérative : « (...) *c'est ma deuxième maison où je passe la plus part de mon temps* » (Rkia, 49 ans). Enfin, la majorité de ces femmes ont aussi exprimé leur intention de rester durant toute leur vie dans la coopérative comme expliqué dans les propos de Madame Aicha : « *Je ne peux*

pas passer une journée sans venir ici pour travailler et voir mes amies, cette coopérative est ma maison et j'envisage passer ce qui reste de ma vie ici (...) » (Aïcha, 42 ans).

▪ **Construit 2 : L'implication Continué :**

Un autre thème a été évoqué dans le discours des femmes adhérentes qui est l'implication continuée à travers plusieurs verbatim exprimés par les interviewées. Cinq items ont été aussi révélés dans le discours des femmes pour exprimer cette variable conformément à la liste des items issus de notre revue de littérature (par exemple, Awoke, 2021; Meyer & Allen, 1991).

En effet, ce construit est décomposé en plusieurs dimensions en l'occurrence :

- *L'absence d'alternatives* : Les femmes interviewées déclarent dans leurs discours que leur attachement à leur coopérative est beaucoup plus une question de nécessité et de besoins comme exprimé par Lalla Samira : *« (...) j'étais obligé de sortir travailler et Dieu merci que l'une de mes amies m'a recommandé cette coopérative »* (Samira, 42 ans). Ainsi, le manque d'autres possibilités ou alternatives explique aussi leur attachement à leur coopérative *« Malheureusement, moi et les femmes de ma génération nous sommes des analphabètes (...) la seule chose qu'on maîtrise c'est Afyach qui est la seule source de notre revenu »* (Hafida, 51 ans).
- *Les coûts liés à la sortie de la coopérative* : Les entretiens menés avec les femmes révèlent aussi que les répondantes ont une prise de conscience des coûts liés à la sortie de leurs organisations : *« à travers cette coopérative, j'ai gagné un peu d'argent et j'ai développé un réseau de connaissances, à l'intérieur et à l'extérieur de la coopérative, (...) »* (Mahjoub, 60 ans). Ce calcul rend la décision de quitter la coopérative très difficile pour la plupart des femmes *« (...) Je ne peux pas quitter cette coopérative, ni maintenant ni dans le futur »* (Izza, 57 ans).
- *Les sacrifices perçus associés à la rupture* : En outre, une autre femme rajoute dans ce cadre que : *« (...) la décision de quitter la coopérative perturbera beaucoup de choses dans ma vie, à travers cette coopérative je gagne un peu d'argent et je bénéficie parfois de quelques aides et dons des gens et je peux même trouver quelques opportunités de tâches et travaux rémunérées dans des événements à l'extérieur de l'organisation »* (Aïcha, 50 ans).

▪ **Construit 3 : L'implication Normative :**

Le troisième facteur identifié dans les discours des femmes est celui de l'implication normative. Celui-ci nous semble un élément très important dans notre contexte car il reflète une obligation morale de la femme envers son organisation. La littérature nous a proposé une liste de cinq

items pour mesurer cette dimension de l'implication (Allen & Meyer, 1990, 1996) qui est adapté à celle issue des résultats de notre analyse exploratoire.

Plusieurs verbatim ont été repérés dans le discours des femmes pour exprimer leur implication normative. En effet, la plupart des femmes interviewées ont éprouvé :

- D'un côté, un sentiment de fidélité envers leur organisation « *Je serais toujours fidèle à ma coopérative même si dernièrement avec la pandémie notre revenu a diminué (...)* » (Fatima, 43 ans). Ainsi, les femmes déclarent aussi qu'un sentiment de culpabilité peut surgir s'elles quittent la coopérative « (...) *dans cette période de pandémie j'aurai un sentiment de culpabilité si je quitte la coopérative, car on doit mettre main dans la main pour dépasser ces moments difficiles* » (Houria, 50 ans).
- D'un autre côté, un sentiment d'obligation envers la coopérative et les autres femmes adhérentes « *Je suis l'une des fondatrices de cette coopérative, au début nous avons rencontré beaucoup de problèmes et on s'est battue pour sa création (...) Je sens toujours l'obligation de rester dans la coopérative qui a encore besoin de nous* » (Rkia, 49 ans). Dans ce même ordre d'idées Lalla Yamna rajoute « *Développer et améliorer la situation précaire de ces femmes est l'un de mes objectifs (...)* » (Yamna, 59 ans).

▪ **Construit 4 : La participation active :**

La participation active des femmes dans leur coopérative s'est révélée aussi importante pour l'autonomisation des femmes. Cette participation s'est exprimée par les femmes interrogées à travers le fait d'assister aux réunions et de voter « *Je suis toujours présente dans les réunions organisées dans la coopérative* » (Fatimatou, 43 ans), « *Je vote sur les membres compétents qui vont être dans les bureaux* » (Khadija, 40 ans), de prendre la parole et donner des suggestions « *Je donne toujours mon point de vue car tous ce qui se passe ici me concerne aussi et donc je dois m'exprimer* » (Mahjouba, 60ans). Ainsi, les discours des femmes ont révélé la prise de décision comme élément significatif de la participation active comme exprimé par Ijjou dans ses propos « *Pour prendre une décision, on s'assoit ensemble et on discute le problème. Par la suite chaque femme donne son point de vue pour sortir avec une décision finale* » (Ijjou, 51 ans).

En outre, nous constatons une certaine similitude entre ces différents items et ceux dégagés de notre revue de littérature (5 items issus des travaux de Agarwal, 2001; Barraud-Didier et al., 2012; Podsakoff et al., 2009). Toutefois, notre contexte a révélé un autre item qui nous paraît important pour signifier la participation active des femmes dans un contexte coopératif. Cet item est celui de « *Participer dans des manifestations internes et externes de la coopérative* »

comme exprimé par l'une des adhérentes « *j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs événements à l'intérieur et à l'extérieur de la coopérative, des salons, des formations où j'ai rencontré de nouveaux gens ce qui a participé beaucoup dans le développement de ma personnalité* » (Hafida, 51 ans).

▪ **Construit 5 : L'autonomisation :**

La dernière thématique est celle de l'autonomisation des femmes. Les résultats de l'analyse exploratoire ont montré l'existence d'une relation entre les thématiques précédentes et l'autonomisation des femmes dans un contexte coopératif. Ainsi la majorité des femmes interviewées ont confirmé que leur adhésion aux coopératives à participer dans le changement positif de leur personnalité et leur vie.

Plusieurs changements ont été exprimés par les interviewées dans leurs discours. Ces changements ont porté d'un côté sur leur personnalité et d'un autre côté sur leur vie quotidienne et au sein de leur ménage. Plusieurs verbatim expriment ces différents changements et capacités développées par les femmes que nous présentons dans le tableau 4 ci-dessous :

Tableau 4 : Liste des items du construit « Autonomisation »

Item	Extraits de verbatim	Références bibliographiques
Avoir confiance en soi	« (...) ma confiance en soi s'est développée et je peux parler sans avoir peur » (Yamna, 59 ans)	Anand et al., (2005); Erguibi & Sadik, (2021); Nussbaum, (1997)
Profiter des activités quotidiennes	« J'organise mon temps entre la maison et la coopérative, et je trouve aussi plus de temps pour mes loisirs » (Keltoum, 45 ans)	Anand et al. (2005); Banks et al.(1980)
Sentir jouer un rôle utile dans son environnement	« Aujourd'hui je sens que je fais quelque d'utile dans ma vie » (Samira, 42 ans)	Anand et al. (2009); Nussbaum (1997)
Sentir être capable de prendre des décisions concernant des choses	« (...) Maintenant je peux gérer ma maison toute seule et prendre les décisions nécessaires dans l'absence de mon mari » (Izana, 59 ans).	Anand et al. (2005); Nussbaum (1997)
Acquérir une capacité pour affronter les problèmes de la vie	« (...) les problèmes ne me font plus peur, je sais maintenant où aller et où chercher l'information » (Hafida, 51 ans)	Anand et al. (2005); Banks et al. (1980)
Entretien de leur santé	« Je peux visiter mon médecin dans le centre de santé et acheter mes médicaments » (Aicha, 50 ans)	Allendorf (2007); Richardson et al. (2019)
Capacité à prendre des décisions des achats quotidiens du ménage	« Je peux maintenant acheter des choses pour la maison si mon mari n'a pas cette capacité » (Fatimatou, 43 ans)	Mishra & Sam (2016); Pandey (2010)
Capacité à prendre des décisions des grands achats du ménage	« Dernièrement nous avons acheté moi et mon mari un nouveau réfrigérateur (...) et j'ai même participé financièrement dans cet achat » (Naima, 40 ans).	Hashemi et al. (1996); Richardson et al. (2019)
Capacité à prendre des décisions de l'éducation des enfants	« Je suis actuellement capable de suivre l'éducation de mes enfants et faire des visites à leur école et leurs professeurs » (Yamna, 59 ans)	Richardson et al. (2019)
Capacité à prendre des décisions concernant son propre épargne	« Je fais ce que je veux avec mon argent, j'achète mon maquillage, mes vêtements et bijoux (...) »	Agarwala & Lynch (2006); Assaad et al. (2014)
Capacité à prendre des décisions concernant le revenu de son mari	« Mon mari m'a fait plus de confiance, il me donne même son revenu pour le gérer et acheter le nécessaire pour la maison »	Richardson et al. (2019)
Liberté de mouvement	« Contrairement à nos premières années de mariage, maintenant je peux sortir toute seule, voyagé même pour visiter ma famille et mes amies (...) » (Aicha, 50 ans).	Allendorf (2007); Mishra & Sam (2016)
Capacité à faire des choses et travailler à l'extérieur	« Je peux même aller travailler dans des événements de mariage ou faire du ménage chez des familles sans avoir problème avec mon mari » (Keltouma, 45 ans).	Richardson et al (2019)

Source : *Elaboration des auteurs.*

Conclusion

A l'issue de cet article, et sur la base de l'analyse qualitative menée, nous pouvons dire que l'autonomisation des femmes adhérentes peut être expliquée d'un côté par leur participation active dans leur coopérative et d'un autre côté par leur implication dans cette même organisation.

Par ailleurs, l'analyse exploratoire menée nous a aussi permis de valider une batterie d'items permettant de mesurer les cinq construits de notre étude à savoir ; l'implication affective, l'implication continuée, l'implication normative, la participation active et l'autonomisation. Les items dégagés de l'analyse qualitative ont été comparés aux travaux antérieurs. Par voie de conséquence, une liste de 34 items a été confirmée dont 33 sont conformes à ceux issus de notre littérature et un item « *Participer dans des manifestations internes et externes de la coopérative* » qui a été dégagé de notre analyse exploratoire et constitue un élément significatif de la participation active des femmes dans le contexte de la région Guelmim Oued Noun.

Dans la même optique, nous pouvons aussi avancer que l'adhésion des femmes a eu un retour sur leur autonomisation, en effet, c'est grâce à leurs implication et participation qu'elles ont pu développer une multitude de capacités. Ces dernières leur ont permis de s'approprier différentes sources de pouvoir comme l'accès aux ressources et la prise de décision au sein de leur foyer. Néanmoins, cette étude présente certaines limites. Ces dernières sont généralement d'une part, liées à la méthodologie de la collecte de données et d'autre part, au fait que l'analyse exploratoire menée ne permet pas d'élucider véritablement la problématique de l'autonomisation des femmes en relation avec les notions d'implication et de participation.

BIBLIOGRAPHIE

- Abdelkhalik, H., Gazzar, A. E., & Hasnaoui, R. (2021). Effects of cooperation on the development of the situation of rural women : Case of the cooperatives of the economic interest group Tizargane in the province of Tiznit. In Post-Print.
- Agarwal, B. (2001). Participatory exclusions, community forestry, and gender : An analysis for South Asia and a conceptual framework. *World development*, 29(10), 1623-1648.
- Agarwala, R., & Lynch, S. M. (2006). Refining the Measurement of Women's Autonomy : An International Application of a Multi-dimensional Construct. *Social Forces*, 84(4), 2077-2098.
- Al-Jabari, B., & Ghazzawi, I. (2019). Organizational Commitment : A Review of the Conceptual and Empirical Literature and a Research Agenda. *International Leadership Journal*, 11(1).
- Alkire, S., Meinzen-Dick, R., Peterman, A., Quisumbing, A., Seymour, G., & Vaz, A. (2013). The Women's Empowerment in Agriculture Index. *World Development*, 52, 71-91.

- Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. *Journal of Occupational Psychology*, 63(1), 1-18.
- Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1996). Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization : An Examination of Construct Validity. *Journal of Vocational Behavior*, 49(3), 252-276.
- Allendorf, K. (2007). Do Women's Land Rights Promote Empowerment and Child Health in Nepal? *World Development*, 35(11), 1975-1988.
- Alsop, R., Bertelsen, M. F., & Holland, J. (2006). *Empowerment in Practice : From Analysis to Implementation*. World Bank Publications.
- Anand, P., Hunter, G., Carter, I., Dowding, K., Guala, F., & Van Hees, M. (2009). The Development of Capability Indicators. *Journal of Human Development and Capabilities*, 10(1), 125-152.
- Anand, P., Hunter, G., & Smith, R. (2005). Capabilities and Well-Being : Evidence Based on the Sen–Nussbaum Approach to Welfare. *Social Indicators Research*, 74(1), 9-55.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224.
- Assaad, R. A., Nazier, H., & Ramadan, R. (2014). Individual and Households Determinants of Women Empowerment : Application to the Case of Egypt. *Social Science Research Network*.
- Awoke, H. M. (2021). Member commitment in agricultural cooperatives : Evidence from Ethiopia. *Cogent Business & Management*, 8(1), 1968730.
- Banks, M. H., Clegg, C. W., Jackson, P. R., Kemp, N. J., Stafford, E. M., & Wall, T. D. (1980). The use of the General Health Questionnaire as an indicator of mental health in occupational studies. *Journal of Occupational Psychology*, 53(3), 187-194.
- Barraud-Didier, V., Henninger, M.-C., & Akremi, A. E. (2012). The Relationship Between Members' Trust and Participation in Governance of Cooperatives : The Role of Organizational Commitment. *International Food and Agribusiness Management Review*, 15(1), 1.
- Battistelli, A., Galletta, M., Vandenberghe, C., & Odoardi, C. (2016). Perceived organisational support, organisational commitment and self-competence among nurses : A study in two Italian hospitals. *Journal of Nursing Management*, 24(1), E44-E53.
- Bijman, J., & Verhees, F. J. H. M. (2011). Member or customer? Farmer commitment to supply cooperatives. *International Conference on the Economics and Management of Networks (EMNet)*, Limassol, Cyprus.
- Brown, R. B. (1996). Organizational Commitment : Clarifying the Concept and Simplifying the Existing Construct Typology. *Journal of Vocational Behavior*, 49(3), 230-251.
- Cornwall, A. (2008). Unpacking 'Participation': Models, meanings and practices. *Community Development Journal*, 43(3), 269-283.
- Cotton, J. L., Vollrath, D. A., Froggatt, K. L., Lengnick-Hall, M. L., & Jennings, K. R. (1988). Employee Participation : Diverse Forms and Different Outcomes. *Academy of Management Review*, 13(1), 8-22.

- Davidson, S. (1998). Spinning the wheel of empowerment. *Planning*, 1262(3), 14-15.
- Erguibi, H., & Sadik, A. (2021). Contribution à l'étude d'impact des coopératives féminines sur l'accumulation d'un capital social et le degré d'empowerment des femmes : Cas du réseau de l'Association Régionale des coopératives Productrices du Couscous de la province de Guelmim -. *Revue Internationale du Chercheur*, 2(3), Article 3.
- Fischer, E., & Qaim, M. (2012). Linking Smallholders to Markets : Determinants and Impacts of Farmer Collective Action in Kenya. *World Development*, 40(6), 1255-1268.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention, and Behavior : An Introduction to Theory and Research*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Hashemi, S. M., Schuler, S. R., & Riley, A. P. (1996). Rural credit programs and women's empowerment in Bangladesh. *World Development*, 24(4), 635-653.
- John P. Meyer, Allen N J, & Smith CA. (1993). Commitment to organizations and occupations : Extension and test of a three-component conceptualization. *Journal of Applied Psychology*, 78, 538.
- Jussila, I., Byrne, N., & Tuominen, H. (2012). Affective commitment in co-operative organizations : What makes members want to stay? *International Business Research*, 5(10), 1.
- Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements : Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and change*, 30(3), 435-464.
- Kabeer, N. (2001). *Discussing Women's Empowerment Theory and Practice*.
- Le, K., & Nguyen, M. (2021). How Education Empowers Women in Developing Countries. *The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy*, 21(2), 511-536.
- Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1984). Testing the « side-bet theory » of organizational commitment : Some methodological considerations. *Journal of Applied Psychology*, 69(3), 372-378.
- Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. *Human Resource Management Review*, 1(1), 61-89.
- Meyer, J. P., & Herscovitch, L. (2001). Commitment in the workplace : Toward a general model. *Human Resource Management Review*, 11(3), 299-326.
- Mishra, K., & Sam, A. G. (2016). Does Women's Land Ownership Promote Their Empowerment? Empirical Evidence from Nepal. *World Development*, 78, 360-371.
- Mosedale, S. (2005). Assessing women's empowerment : Towards a conceptual framework. *Journal of International Development*, 17(2), 243-257.
- Mowday, R. T., Steers, R. M., & Porter, L. W. (1979). The measurement of organizational commitment. *Journal of Vocational Behavior*, 14(2), 224-247.
- Mudege, N. N., Nyekanyeka, T., Kapalasa, E., Chevo, T., & Demo, P. (2015). Understanding collective action and women's empowerment in potato farmer groups in Ntcheu and Dedza in Malawi. *Journal of Rural Studies*, 42, 91-101.
- Nussbaum, M. C. (1997). Capabilities and Human Rights. *Fordham Law Review*, 66, 273.

- Nussbaum, M. C. (2011). *Creating capabilities*, Harvard University Press.
- O'Reilly, C. A., & Chatman, J. (1986). Organizational commitment and psychological attachment : The effects of compliance, identification, and internalization on prosocial behavior. *Journal of Applied Psychology*, 71(3), 492-499.
- O'Reilly, C. A., Chatman, J., & Caldwell, D. F. (1991). People and organizational culture : A profile comparison approach to assessing person-organization fit. *Academy of Management Journal*, 34(3), 487-516.
- Ortmann, G. F., & King, R. P. (2007). Agricultural cooperatives I: History, theory and problems. *Agrekon*, 46(1), 40-68.
- Ouaddi, H. (2020). L'application du marketing par les coopératives marocaines : cas des coopératives de la région SOUSS MASSA. *Revue Française d'Économie et de Gestion*, 1(3), Article 3.
- Pandey, S. (2010). Rising property ownership among women in Kathmandu, Nepal : An exploration of causes and consequences. *International Journal of Social Welfare*, 19(3), 281-292.
- Pires, A. (1997). Échantillonnage et recherche qualitative : Essai théorique et méthodologique. *La recherche qualitative. Enjeux épistémologiques et méthodologiques*, 113-169.
- Podsakoff, N. P., Whiting, S. W., Podsakoff, P. M., & Blume, B. D. (2009). Individual- and organizational-level consequences of organizational citizenship behaviors : A meta-analysis. *Journal of Applied Psychology*, 94(1), 122-141.
- Pretty, J. N., Guijt, I., Thompson, J., & Scoones, I. (1995). *Participatory learning and action—A trainers guide*.
- Richardson, R., Schmitz, N., Harper, S., & Nandi, A. (2019). Development of a Tool to Measure Women's Agency in India. *Journal of Human Development and Capabilities*, 20(1), 26-53.
- Selhausen, F. M. zu. (2016). What Determines Women's Participation in Collective Action? Evidence from a Western Ugandan Coffee Cooperative. *Feminist Economics*, 22(1), 130-157.
- Shamir, B. (1991). Meaning, Self and Motivation in Organizations. *Organization Studies*, 12(3), 405-424.
- Sharaunga, S., Mudhara, M., & Bogale, A. (2019). Conceptualisation and Measurement of Women's Empowerment Revisited. *Journal of Human Development and Capabilities*, 20(1), 1-25.
- Singh, A., & Gupta, B. (2015). Job involvement, organizational commitment, professional commitment, and team commitment : A study of generational diversity. *Benchmarking: An International Journal*, 22(6), 1192-1211.
- White, S. C. (1996). Depoliticising development : The uses and abuses of participation. *Development in Practice*, 6(1), 6-15.